

Mudanças climáticas: ocorrência e evolução das ondas de calor em São Sebastião do Paraíso - MG

Renan Alves Tavares – 7º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista Fapemig – renan.tavares@estudante.ufla.br

Ana Claudia Festucci de Herval – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – orientadora – ana.festucci@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O aumento da frequência e intensidade de eventos extremos de temperatura constitui um desafio relevante para a saúde pública e para setores socioeconômicos vulneráveis, como a agricultura. Este estudo investigou a ocorrência e a evolução de ondas de calor no município de São Sebastião do Paraíso - MG, através da série temporal histórica diária das temperaturas máximas e mínimas, compreendendo o período de 1981 a 2024, provenientes da plataforma NASA POWER. Os dados passaram por etapas de tratamento, seguido da elaboração de gráficos de calor para a visualização do comportamento das temperaturas e calculados os percentis 90, de modo a identificar dias com condições extremas. A análise estatística, realizada no software R, contemplou medidas descritivas, o teste de Mann-Kendall, empregado para detectar tendências significativas nos percentis 90, e a ANOVA, utilizada para verificar se as diferenças observadas nas temperaturas máximas e mínimas ao longo dos anos, agrupadas em períodos de dez em dez anos, eram estatisticamente significativas. Os resultados indicaram uma elevação consistente das temperaturas nas últimas décadas. O teste de Mann-Kendall revelou tendência positiva nos percentis 90, confirmando o aumento das temperaturas extremas. A ANOVA demonstrou diferenças significativas entre os períodos, reforçadas pelo teste de Tukey, que evidenciou médias mais elevadas no grupo dos últimos dez anos. Além disso, observou-se intensificação no número de ondas de calor. Conclui-se que há uma tendência clara de intensificação dos eventos de calor extremo na cidade, reforçando a necessidade de estratégias de mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. Os achados deste estudo oferecem contribuições relevantes para a formulação de políticas públicas voltadas à gestão de riscos associados ao calor extremo.

Palavras-Chave: Ondas de calor; Séries temporais de temperatura; Teste de Mann-Kendall; Aquecimento global.

Instituição de Fomento: Fapemig

Agradecimentos: Fapemig, UFLA

Link do pitch: <https://youtu.be/JgXH9E5c5NI?feature=shared>